

**APLICAÇÃO DA MANUFATURA ADITIVA POR DEPOSIÇÃO A ARCO
(MADA) COM INCONEL 625 EM AMBIENTES CORROSIVOS POR
CLORO: UMA REVISÃO**

V CONGRESSO DO PPGMEC-UFG

Maria Helena Rodrigues Moreno¹, Demostenes Ferreira Filho¹

¹ Universidade Federal de Goiás – UFG

Alameda Ingá - Chácaras Califórnia, Goiânia – Goiás, 74045-155, Brazil

Resumo. A corrosão em tubulações utilizadas no transporte de cloro em sistemas de saneamento básico é um problema recorrente, que reduz a vida útil dos componentes, causando falhas e elevando os custos de manutenção. Por tanto, torna-se necessário investigar materiais e processos de fabricação que ofereçam maior resistência em ambientes agressivos, com viabilidade econômica e rapidez na produção. A Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), surge como uma alternativa promissora por permitir elevada taxa de deposição, menor desperdício de material e viabilidade econômica para a produção de peças de grande porte. Entre as ligas aplicadas em ambientes corrosivos, destaca-se o Inconel 625, uma superliga de níquel com elevada resistência à oxidação e corrosão por cloretos, amplamente utilizada em setores aeroespacial, petroquímico e nuclear. A aplicação desse material pela técnica MADA, apresenta potencial para a fabricação de flanges empregados em sistemas de transporte de cloro, onde atualmente predominam materiais como o aço carbono ASTM A106 Grau B, suscetíveis a rápida degradação. O objetivo desta pesquisa é revisar e discutir criticamente os avanços na aplicação da Manufatura MADA com ligas resistentes à corrosão, especialmente o Inconel 625, para componentes expostos a ambientes agressivos

Palavras-chave: Chlorine; WAAM; Basic sanitation; Inconel 625; Corrosion.

1 INTRODUÇÃO

O saneamento básico desempenha um papel fundamental na saúde pública, sendo a desinfecção da água com cloro uma das etapas mais relevantes no processo de tratamento de água. Contudo, o transporte desse agente químico em tubulações metálicas está associado a elevados índices de corrosão, o que reduz a vida útil dos componentes, gera custos operacionais elevados e compromete a segurança do sistema. Estima-se que as perdas anuais relacionadas à corrosão representem entre 3% e 4% do PIB mundial, correspondendo a cerca de US\$ 2,5 trilhões (NACE INTERNATIONAL, 2016).

Os flanges metálicos utilizados no sistema de transporte de cloro atualmente são fabricadas em aço carbono ASTM A106 Grau B. Este metal apresenta rápida degradação quando expostos a ambientes clorados agressivos, exigindo substituições frequentes e impactando a confiabilidade operacional (WAN et al., 2023; YINGSAMPHANCHAROEN et al., 2016). Buscando reduzir o *lead time* de aquisição da peça e o custo de fabricação Lauriano (2024) buscou como solução produzir o flange através da manufatura aditiva, demonstrando a viabilidade da aplicação da Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) na fabricação de tubos flangeados em aço AWS A5.18 ER70s6 para transporte de cloro, apresentando desempenho mecânico e resistência à corrosão superiores aos componentes convencionais (LAURIANO et al 2024).

A MADA, trata-se de uma técnica de deposição de cordões de solda multicamadas baseadas em modelos tridimensionais, destaca-se pela elevada taxa de deposição, menor desperdício de material e viabilidade na produção de peças de grandes dimensões, além de possibilitar o trabalho com diversos tipos de materiais metálicos. O Mada permite produzir componentes metálicos em geometria *near-net-shape*, reduzindo significativamente a necessidade de remoção de material por usinagem e melhorando a eficiência do uso de matéria-prima (MANSOR, 2024).

Entretanto, apesar dos bons resultados com o ER70S-6, persistem desafios em ambientes extremamente agressivos com elevada concentração de cloretos. Nesse cenário, o Inconel 625 se destaca como alternativa promissora, essa superliga de níquel possui alta resistência à corrosão por cloretos e excelente estabilidade mecânica e térmica (PAUL et al., 2007). Sua aplicação por MADA ainda demanda investigações mais profundas, tanto para otimização dos parâmetros de deposição quanto para avaliação de desempenho em condições severas.

Assim, este estudo se propõe a investigar e analisar criticamente os avanços relacionados à aplicação da MADA utilizando a liga Inconel 625. Além da revisão conceitual, este estudo incorpora uma análise bibliométrica sobre o tema, realizada com base em publicações indexadas na base Scopus. A busca considerou os termos *Wire Arc Additive Manufacturing, Inconel 625, corrosion, chlorine e basic sanitation*, de modo a mapear a evolução das pesquisas e identificar os principais autores, periódicos e tendências científicas associadas. Essa análise permite compreender a relevância e a atualidade do tema, evidenciando o crescimento do interesse pela aplicação da MADA em ligas resistentes à corrosão.

2 Análise bibliográfica

A análise bibliométrica baseada em publicações da base Scopus (2010–2025) identificou 48.562 artigos relacionados à WAAM e Inconel 625. Observa-se crescimento contínuo das publicações a partir de 2018, com destaque para países como China (15.156) e Estados Unidos

(8.560) seguidos por outras nações com atuação emergente, incluindo o Brasil (1.744) em 13°. Dentre os 1.000 artigos mais relevantes, as palavras chaves mais utilizadas estão em destaque na Figura 1. Indicando o foco em otimização de processos MADA e microestrutura do material.

Figura 1 – Nuvem de palavras mais utilizadas

Fonte: Autor (2025)

3 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, busca-se aprofundar a discussão iniciada na introdução, organizando o conhecimento atual sobre a MADA e o uso do Inconel 625, com base em estudos recentes e reconhecidos na literatura.

2.1 Saneamento básico

A desinfecção e oxidação por cloro são essenciais nas estações de tratamento de água, mas falhas nesse sistema, especialmente sem estruturas redundantes, podem paralisar a produção. Um problema crítico é a corrosão dos tubos de transporte do cloro, cuja substituição exige instalações robustas ou processos administrativos demorados para aquisição de novos componentes (LAURIANO et al 2024).

Nos sistemas de distribuição, materiais comuns incluem ferro dúctil, PVC, cobre e chumbo, mas o contato com o cloro acelera a corrosão de metais e a degradação de elastômeros e termoplásticos. Cada material apresenta diferentes mecanismos de deterioração: chumbo sofre corrosão uniforme liberando íons tóxicos; cobre, corrosão uniforme, pites, microbiológica, fadiga e erosão; latão, dezincificação, erosão e corrosão sob tensão. Esses processos podem causar vazamentos, rompimentos e obstruções, além de riscos à saúde por aumento de metais na água (KOCH et al. 2001). A Figura 2 mostra tubulações de transporte de cloro em uma empresa de saneamento de Goiânia, Goiás, a maior do estado, responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto em 225 municípios.

Figura 2 – Edifício de cloro: (a) Carreta tanque de cloro; (b) Interligação da carreta com o sistema de dosagem; (c) Tubo instalado; (d) Tubo sem conexão, com flange cego.

Fonte: Silva (2024).

A Figura 2-d evidencia um processo avançado de corrosão que compromete não apenas o tubo, mas também estruturas metálicas adjacentes. O sistema mostrado conecta uma carreta-tanque de 19.000 kg ao evaporador de cloro Siemens, modelo 50-200, responsável pela conversão do cloro líquido em gasoso.

Dentro desse sistema, o flange desempenha papel fundamental ao interligar as tubulações ao módulo de dosagem de cloro. Contudo, a contínua exposição a ambientes altamente clorados acelera sua degradação, especialmente em flanges de aço carbono convencionais, cuja substituição é frequentemente necessária em poucos meses. Esse desgaste recorrente aumenta os custos operacionais e eleva os riscos à segurança e à qualidade da água. Por isso, o projeto mecânico desses componentes deve atender a requisitos rigorosos, como resistência à tração superior a 400 MPa, rugosidade superficial classificada como N9 segundo a ISO 1302 ($R_a < 3,2 \mu\text{m}$ após fabricação) e elevada resistência à corrosão (LAURIANO et al., 2024).

O material mais utilizado para fabricação dos tubos é o aço carbono ASTM A106 Grau B, associado a flanges classe 300, amplamente aplicado em sistemas de condução de fluidos químicos. Apesar de suas boas propriedades mecânicas, resistência térmica e baixo custo, a suscetibilidade à corrosão permanece uma preocupação relevante (WAN et al., 2023; YINGSAMPHANCHAROEN et al., 2016). A NBR 12216 estabelece que tubulações, conexões e

válvulas em contato com produtos químicos devem ser fabricadas em materiais resistentes, sem liberação de substâncias tóxicas (ABNT, 1995). Já a NBR 5590 define que os tubos ASTM A106 Grau B, além de serem apropriados para condução sob pressão, devem apresentar resistência à tração mínima de 415 MPa e limite de escoamento superior a 240 MPa, sendo adequados também para linhas de vapor, água, gás e ar comprimido (BRASILEIRA, 2015).

Segundo a ASM (2003), a taxa de corrosão do aço carbono em contato com cloro úmido pode alcançar até 40 mm/ano em baixas temperaturas. Em soluções com pH inferior a 10, a ausência de formação de filme passivo protetor favorece a corrosão uniforme induzida por íons cloreto. Além disso, estudos recentes apontam que a presença de cloro associada à atividade de bactérias redutoras de ferro intensifica a corrosão nos estágios iniciais de exposição, acelerando a degradação estrutural de tubulações metálicas (XU et al., 2022).

Diante desse cenário, a adoção de ligas avançadas, como o Inconel 625, e de técnicas inovadoras de fabricação, como a MADA, surge como alternativa para garantir maior durabilidade, confiabilidade e segurança nos sistemas de tratamento de água.

2.2 MADA

A manufatura aditiva (AM), também conhecida como impressão 3D, consiste na produção de geometrias complexas por meio da deposição sucessiva de material em camadas, caracterizando-se por menor desperdício quando comparada aos métodos convencionais de fabricação (ZHOU et al., 2024). Inicialmente restrita à prototipagem rápida, a AM expandiu-se para setores estratégicos, como os segmentos aeroespacial, automotivo, biomédico e moda, impulsionada pela possibilidade de empregar diferentes classes de materiais, incluindo ligas metálicas (LI et al., 2022).

Entre as tecnologias de AM metálica, destacam-se o Powder Bed Fusion (PBF) e o Directed Energy Deposition (DED). O PBF oferece alta precisão e acabamento superficial, mas envolve custos elevados e riscos com pó metálico. A DED permite altas taxas de deposição e fabricação de peças grandes, especialmente quando utiliza arame metálico, reduzindo custos e riscos ocupacionais (CUNNINGHAM et al., 2018a; LADANI et al., 2021).

A MADA é uma variação do DED que utiliza arco elétrico para fundir arame camada a camada, oferecendo alta eficiência energética, taxas de deposição elevadas e baixo desperdício. Seu desempenho depende do controle de parâmetros como corrente, tensão, velocidade de alimentação e temperatura intercamadas (SHAH et al., 2023). Os processos associados incluem GTAW, PAW e GMAW (CUNNINGHAM et al., 2018b).

No GTAW, o arco entre um eletrodo de tungstênio e o substrato funde o arame lateralmente alimentado (Figura 3a). O PAW é semelhante, mas utiliza bico resfriado a água e plasma para

maior eficiência, com custo inicial elevado (Figura 3b). O GMAW, mais utilizado, combina arame consumível e material de adição, fundido diretamente pelo arco, oferecendo alta taxa de deposição e bom aproveitamento de material (Figura 3c) (SHAH et al., 2023).

Figura 3 – Tipos de processos MADA. (a) GTAW; (b) PAW; (c) GMAW

Fonte: (SHAH e colab., 2023)

Diante dessas características, a MADA apresenta um campo em expansão, combinando simplicidade operacional e elevado desempenho estrutural. Apesar dos avanços, seu uso ainda requer estudos sobre controle de parâmetros, comportamento metalúrgico e desempenho em ambientes agressivos, aspectos essenciais para consolidar a tecnologia industrialmente e explorar ligas como o Inconel 625.

2.3 Inconel 625

O Inconel 625 é uma liga níquel-base, não magnética, reconhecida por alta resistência à corrosão, oxidação e desempenho mecânico superior em temperaturas de até 1093 °C (2000 °F). Seu reforço resulta da combinação de nióbio e molibdênio com uma matriz de níquel-cromo: o níquel e o cromo conferem resistência em ambientes oxidantes, o molibdênio previne corrosão por pites e frestas, e o nióbio garante estabilidade durante a soldagem (PAUL et al., 2007).

Essas características tornam o Inconel 625 amplamente utilizado em setores estratégicos, como aeronáutico, petroquímico e nuclear (MOHAMMADI, 2014; SHANKAR et al., 2001). Seu

uso em manufatura aditiva tem sido estudado devido à combinação de resistência à corrosão, soldabilidade e estabilidade térmica e química. No entanto, desafios como alto aporte térmico e segregação de elementos podem afetar a microestrutura, gerando grãos maiores, maior espaçamento dendrítico e risco de fragilização (HUEBNER et al., 2020; WANG et al., 2021; ROSLI et al., 2021). Para reduzir os efeitos do calor excessivo, o processo CMT (Cold Metal Transfer), variante do GMAW, tem sido amplamente utilizado. Ele sincroniza a alimentação do arame com o arco elétrico, permitindo retração durante o curto-circuito, o que resulta em transferência metálica estável, praticamente sem respingos e com menor aporte térmico (SHANKAR et al., 2023). Ainda assim, desafios permanecem, como variabilidade das propriedades mecânicas e microestruturais, especialmente em uniões dissimilares, e tensões residuais geradas pela deposição em múltiplas camadas, que podem comprometer a integridade do componente (AIN et al., 2025).

Pesquisas recentes destacam a importância do controle térmico em MADA. Zhang et al. (2022) mostraram que menores aportes de calor no WAAM-CMT aplicado ao Inconel 625 resultam em melhor acabamento superficial, microestrutura homogênea e redução da anisotropia mecânica. Souza et al. (2020) observaram que revestimentos aplicados por GMAW apresentaram estruturas dendríticas mais refinadas nos menores níveis de energia. Guo et al. (2021) relataram propriedades mecânicas expressivas em amostras de Inconel 625 via MADA: limite de escoamento de 450 MPa, resistência à tração de 736 MPa, alongamento de 38%, redução de área de 52% e energia de impacto de 152 J, com baixa taxa de corrosão intergranular (0,609 mm/ano). Apesar da alta resistência à corrosão do Inconel 625, ainda há escassez de estudos sobre seu desempenho em peças produzidas por manufatura aditiva, reforçando a necessidade de pesquisas voltadas à otimização de parâmetros de processo e expansão do uso industrial da MADA (GUO et al., 2021).

2.4 Parâmetros de processo e controle da qualidade

O sucesso da fabricação de peças em Inconel 625 por MADA depende de um controle rigoroso de parâmetros operacionais. A corrente e a tensão determinam a energia entregue ao arame, enquanto a velocidade de alimentação e a distância entre o bico e o substrato influenciam a uniformidade da deposição e a porosidade da peça (LADANI; SADEGHILARIDJANI, 2021).

O uso de gases de proteção inertes, como argônio ou uma mistura de argônio e hélio, é essencial para evitar oxidação e contaminação durante o processo. Estudos indicam que a variação na composição e no fluxo do gás afeta a estabilidade do arco e a penetração da solda, influenciando propriedades mecânicas e microestruturais (LI et al., 2022). Além do controle dos parâmetros, a caracterização pós-processo é fundamental para assegurar a qualidade. Técnicas como análise de

microscopia óptica e eletrônica, difração de raios X e ensaios mecânicos são utilizadas para avaliar a microestrutura, densidade, dureza e resistência à corrosão, permitindo otimizar o processo e garantir a confiabilidade do componente (SOUZA et al., 2022).

2.5 Corrosão

A corrosão e a degradação resultante da interação com o ambiente, degradação de metais e não metais, comprometendo sua durabilidade. Embora existam materiais metálicos altamente resistentes à corrosão, seu alto custo limita a aplicação em larga escala. Por isso, muitas vezes utilizam-se materiais suscetíveis à corrosão uniforme, mas de progressão lenta. No entanto, falhas graves frequentemente decorrem de corrosão localizada, que pode causar ruptura prematura. Os impactos industriais da corrosão são amplos, incluindo paradas de planta, desperdício de materiais, contaminação de produtos, perda de eficiência e aumento de custos com manutenção. Controlá-la exige compreensão dos mecanismos envolvidos, uso de materiais adequados, bom projeto e técnicas de proteção eficientes (JIMÉNEZ-COME e colab., 2023; ROBERGE, 2000).

O processo de corrosão pode envolver múltiplas reações complexas, influenciadas por diversos fatores, como as condições ambientais (pH, temperatura), as propriedades do material (composição química, estado superficial) e as condições operacionais (tensões aplicadas, exposição a agentes químicos)(ARACHCHIGE e colab., 2025).

4 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido como uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e exploratório, com o objetivo de analisar criticamente os avanços na aplicação da MADA utilizando o Inconel 625 aplicado a ambientes corrosivos. A busca de artigos foi realizada em bases científicas reconhecidas, incluindo Periódicos CAPES, ScienceDirect, Scopus e Web of Science, abrangendo publicações entre os anos de 2000 e 2025. As palavras-chave utilizadas foram: *Chlorine*, *Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)*, *Basic sanitation*, Inconel 625 e *Corrosion*. Foram priorizados estudos que abordassem:

- (i) Aplicações industriais da MADA;
- (ii) Caracterização microestrutural e mecânica do Inconel 625 produzido por MADA;
- (iii) Ensaios de corrosão em ligas de níquel aplicadas à manufatura aditiva;
- (iv) Análises comparativas com materiais tradicionalmente utilizados, como o aço carbono.

Após a coleta, os trabalhos foram organizados e analisados criticamente, buscando identificar convergências, divergências e lacunas de pesquisa relacionadas à aplicação da MADA com

Inconel 625.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise crítica da literatura, é possível destacar os principais benefícios e desafios associados à aplicação da MADA com Inconel 625 em ambientes corrosivos.

Principais benefícios identificados na literatura:

- Elevada resistência à corrosão: Adequada para aplicações em ambientes agressivos;
- Redução de desperdício de material: Em consequência reduz custo com material;
- Flexibilidade na fabricação: Fabricação de componentes complexas e de grande porte;

Desafios e lacunas observadas:

- Otimização de parâmetros de deposição para geometrias complexas;
- Avaliação do desempenho à corrosão em condições reais de operação;
- Controle de tensões residuais e anisotropia mecânica;
- Padronização da qualidade em múltiplas camadas depositadas.

Esses desafios evidenciam a necessidade de pesquisas futuras que consolidem a MADA com Inconel 625 como uma solução industrial confiável, permitindo maximizar seus benefícios em aplicações críticas.

6 CONCLUSÕES

Conclui-se que a MADA aplicada ao Inconel 625 é uma alternativa promissora para a fabricação de componentes expostos à corrosão química, combinando elevada resistência, estabilidade mecânica e potencial de redução de custos. Embora desafios técnicos, como controle de parâmetros e variabilidade microestrutural, ainda persistam, processos como o CMT têm avançado na superação dessas limitações, aproximando a tecnologia de uma consolidação industrial. Assim, a MADA com Inconel 625 desponta como estratégia relevante para setores como saneamento, químico e petroquímico, sendo essencial a continuidade de pesquisas voltadas a otimização de parâmetros e em estudos de corrosão em condições reais de operação, de modo a viabilizar sua aplicação em larga escala

REFERÊNCIAS

AIN, Mir Qurrat Ul e colab. **Comprehensive analysis of experimental studies in cold metal transfer welding**. Discover Applied Sciences. [S.l.]: Springer Nature. , 1 Jun 2025

ARACHCHIGE, Lakshitha Jasin; LI, Chunqing; WANG, Feng. **Recent advances in understanding iron/steel corrosion: Mechanistic insights from molecular simulations**. Current Opinion in Solid State and Materials

Science. [S.l.]: Elsevier Ltd. , 1 Mar 2025

BRASILEIRA, Norma. ABNT NBR NTBNET-Licença de uso exclusivo para o Sistema Petrobras. 2015.

CUNNINGHAM, C. R. e colab. **Invited review article: Strategies and processes for high quality wire arc additive manufacturing.** Additive Manufacturing. [S.l.]: Elsevier B.V. , 1 Ago 2018^a

GERHARDUS H. KOCH; MICHEL PETER HEIN BRONGERS. **CostofCorrosionintheUnitedStates.** Jan 2001.

GUO, Chun e colab. **Microstructural and intergranular corrosion properties of Inconel 625 superalloys fabricated using wire arc additive manufacturing.** Materials Research Express, v. 8, n. 3, 1 Mar 2021.

HUEBNER, Jan e colab. **Heating conditions influence on solidification of inconel 625-WC system for additive manufacturing.** Materials, v. 13, n. 13, 1 Jul 2020.

JIMÉNEZ-COME, María Jesús e colab. **Corrosion Behaviour Modelling Using Artificial Neural Networks: A Case Study in Biogas Environment.** Metals, v. 13, n. 11, 1 Nov 2023.

LADANI, Leila; SADEGHILARIDJANI, Maryam. **Review of powder bed fusion additive manufacturing for metals.** Metals. [S.l.]: MDPI. , 1 Set 2021

LAURIANO, Lucas; **Avaliação da Aplicabilidade da Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) para Produção de Tubo de Aço Aplicado em Transporte de Cloro.** . [S.l: s.n.], 2024.

LI, Yan; SU, Chen; ZHU, Jianjun. **Comprehensive review of wire arc additive manufacturing: Hardware system, physical process, monitoring, property characterization, application and future prospects.** Results in Engineering. [S.l.]: Elsevier B.V. , 1 Mar 2022

MANSOR, M. S. M.; e colab. **Integrated approach to Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) optimization.** Journal of Materials Research and Technology, v. 29, p. 13543–13557, 2024.

MOHAMMADI ZHRANI, E.; ALFANTAZI, A. M. **High temperature corrosion and electrochemical behavior of INCONEL 625 weld overlay in PbSO₄- Pb₃O₄-PbCl₂-CdO-ZnO molten salt medium.** Corrosion Science, v. 85, p. 60–76, 2014.

NACE INTERNATIONAL; e colab. **International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology (IMPACT).** Houston: NACE International, 2016.

PAUL, C. P. e colab. **Investigating laser rapid manufacturing for Inconel-625 components.** Optics and Laser Technology, v. 39, n. 4, p. 800–805, Jun 2007.

ROBERGE, Pierre R.. Handbook of corrosion engineering. [S.l.]: McGraw-Hill, 2000.

ROSLI, Nor Ana e colab. **Review on effect of heat input for wire arc additive manufacturing process.** Journal of Materials Research and Technology. [S.l.]: Elsevier Editora Ltda. , 2021

SHAH, Abid e colab. **A Review of the Recent Developments and Challenges in Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Process.** Journal of Manufacturing and Materials Processing. [S.l.]: MDPI. , 1 Jun 2023

SHANKAR, Vani e colab. **Letter to the Editors Microstructure and mechanical properties of Inconel 625 superalloy.** . [S.l: s.n.], 2001. Disponível em: .

WAN, Huihai e colab. **Effect of sulfate reducing bacteria on the galvanic corrosion behavior of X52 carbon steel and 2205 stainless steel bimetallic couple.** Corrosion Science, v. 212, 1 Mar 2023.

WANG, Yangfan e colab. **Effect of magnetic Field on the microstructure and mechanical properties of inconel 625 superalloy fabricated by wire arc additive manufacturing.** Journal of Manufacturing Processes, v. 64, p. 10–19, 1 Abr 2021.

XU, Ping e colab. **Effect of chloride ions on the corrosion behavior of carbon steel in an iron bacteria system.** RSC Advances, v. 12, n. 24, p. 15158–15166, 18 Mai 2022.

YINGSAMPHANCHAROEN, Trinet; SRISUWAN, Nakarin; RODCHANAROWAN, Aphichart. **The electrochemical investigation of the corrosion rates of welded pipe ASTM A106 grade B.** Metals, v. 6, n. 9, 1 Set 2016.?

ZHANG, Chengxun e colab. **On the effect of heat input and interpass temperature on the performance of inconel 625 alloy deposited using wire arc additive manufacturing–cold metal transfer process.** Metals, v. 12, n. 1, 1 Jan 2022.

ZHOU, Longfei e colab. **Additive Manufacturing: A Comprehensive Review.** Sensors. [S.l.]: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). , 1 Mai 2024